

**КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ****EXTREME NECESSITY AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING THE
CRIMINALITY OF AN ACT****ДРАМАРЕЦКИЙ ЕЛИСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***юрисконсульт,
АО «КРЫМ-СТРОЙ».***DRAMARETSKY ELISEY VLADIMIROVICH,***Legal Advisor,
JSC "CRIMEA-STROY".*

Данная статья посвящена изучению одного из условий, при котором деяние не считается преступным, а именно – крайняя необходимость. Характеризуется процесс развития института крайней необходимости в российском уголовном законодательстве. Рассматриваются и анализируются её внешние и внутренние признаки посредством исследования нескольких подходов к определению понятия «крайняя необходимость» в уголовно-правовой литературе. В результате предложены меры, направленные на внесение изменений в действующее уголовно-правовое законодательство посредством реконструкции положений статьи 39 УК РФ.

This article is devoted to the study of one of the conditions under which an act is not considered criminal, namely, extreme necessity. The process of development of the institution of extreme necessity in the Russian criminal legislation is characterized. Its external and internal features are considered and analyzed through the study of several approaches to the definition of the concept of "extreme necessity" in the criminal law literature. As a result, measures aimed at amending the current criminal law legislation through the reconstruction of the provisions of Article 39 of the Criminal Code of the Russian Federation are proposed.

Ключевые слова: обстоятельство, исключающее преступность деяние, крайняя необходимость, деяние, преступление, причинение вреда, уголовная ответственность.

Key words: circumstance excluding criminal act, extreme necessity, act, crime, causing harm, criminal liability.

Уровень преступности в современной России достиг критической отметки, представив серьезную угрозу для национальной безопасности. Преступность становится все более агрессивной и организованной, сохраняя вооруженный характер. Возникают новые угрозы для общества, связанные с терроризмом и жертвенностью для достижения преступных целей. В условиях неявного противостояния терроризму деятельность правоохранительных органов по защите интересов российского общества и государства приобретает особую важность.

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, играют важную роль в правоприменительной практике. Они установлены главой 8 УК РФ и определяют границы уголовно-правового запрета.

Эти обстоятельства обеспечивают реализацию нравственных норм, на которых основано уголовное законодательство, и мотивируют людей к правомерному и общественно полезному поведению. Знание и правильное применение обстоятельств, исключающих преступность деяния, позволяет правоприменителям принимать справедливые и обоснованные решения, учитывая как интересы общества, так и индивидуальные обстоятельства каждого конкретного дела.

Институт крайней необходимости в российском уголовном законодательстве развивался постепенно. До принятия современной редакции статьи 39 УК РФ, регулирующей крайнюю необходимость, этот институт претерпел существенные изменения.

Первоначально крайняя необходимость рассматривалась как частный случай, когда лицо, совершая правонарушение, действовало для защиты своих или чужих интересов от непосредственной опасности.

Со временем значение крайней необходимости расширилось, и она стала рассматриваться как самостоятельное обстоятельство, исключающее преступность деяния. Это изменение отразило растущее понимание того, что в некоторых ситуациях действия, формально нарушающие закон, могут быть оправданы необходимостью защитить более важные общественные ценности.

Несмотря на то, что институт крайней необходимости в уголовном праве имеет давнее происхождение, в юридической литературе отсутствует единство мнений относительно понятия данного феномена. Следует уделить внимание некоторым точкам зрения.

Так, по мнению Р.Р. Галиакбарова, крайняя необходимость есть «состояние, которое вызвано к жизни опасностью, угрожающей интересам уголовно-правовой охраны, а также фактической невозможностью устранить эту опасность иными способами и средствами» [2, с. 305].

Схожую трактовку понятию «крайняя необходимость» дает в своем научном труде Э.Ф. Побегайло, который считает, что рассматриваемый феномен есть «состояние, когда лицо для отвращения опасности, угрожающей законным интересам данного лица или иных лиц, интересам общества и государства, причиняет вред интересам третьих лиц (посторонних лиц) при условии, что грозящая опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, и причиненный вред менее значителен по сравнению с предотвращенным» [5, с. 44].

В свою очередь, С.А. Домахин высказывает собственное понимание «крайней необходимости» посредством определения сущности указанного феномена. Автор указывает, что «сущность крайней необходимости заключается в такой деятельности гражданина, которая направлена на охрану государственных, общественных или индивидуальных интересов, хотя и путем нарушения других охраняемых правом интересов, но менее важных» [3, с. 4].

Важно отметить позицию еще одного автора, чья трактовка «крайней необходимости» близка к тому, которое установлено законом. Так, по мнению В.Ф. Антонова, крайняя необходимость есть обстановка, «при которой лицо, столкнувшееся с опасностью, угрожающей его законным интересам, интересам общества, государства или иных лиц, в силу необходимости ее устранения имеет право на причинение вынужденного, разумного вреда иным, менее значимым охраняемым законом интересам» [1, с. 34].

Не стремясь к исчерпывающему анализу различных определений крайней необходимости, следует отметить, что в теории права, несмотря на разнообразие мнений по отдельным аспектам, преобладает понимание крайней необходимости как социальной ситуации, в которой: во-первых, защита одного правоохраняемого интереса возможна только путем причинения вреда другому правоохраняемому интересу; во-вторых, ущерб причиняется менее значимому интересу.

Такое понимание крайней необходимости отражает ее суть как вынужденного компромисса между защитой различных общественных ценностей. В ситуации крайней необходимости приходится жертвовать менее важным интересом, чтобы спасти более важный.

Действующее уголовно-правовое законодательство также содержит трактовку термина «крайняя необходимость». Так, исходя из ч. 1 ст. 39 УК РФ: «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости» [6].

То есть, исходя из легального определения, крайняя необходимость представляет собой определенное положение или состояние, когда лицо для предотвращения вреда одним охраняемым законом интересам причиняет менее значительный вред другим охраняемым законом интересам.

Исходя из легального определения, крайняя необходимость возникает, когда для защиты одного блага (например, жизни или здоровья) необходимо пожертвовать другим, менее важным благом (например, имуществом). Такая ситуация оправдывает действия лица, которые в обычных условиях считались бы преступными.

Для признания действий лица правомерными в состоянии крайней необходимости они должны соответствовать условиям, установленным статьей 39 УК РФ: наличие непосредственной угрозы жизни, здоровью, правам самого лица или других лиц; угроза может быть направлена также на интересы общества или государства, охраняемые законом.

Иными словами, крайняя необходимость возникает только в ситуациях, когда существует реальная и неотвратимая угроза, которую можно устранить, причинив вред менее значимому благу. При этом действия лица должны быть соразмерны угрозе и не выходить за пределы необходимого.

В ситуации крайней необходимости сталкиваются два защищаемых законом интереса. Чтобы спасти один из них, приходится пожертвовать другим, менее важным. Хотя внешне такие действия могут казаться преступными, на самом деле они таковыми не являются. Это связано с тем, что причинение вреда в состоянии крайней необходимости оправдано необходимостью защиты более значимого интереса.

Таким образом, крайняя необходимость – это особый случай, когда закон, защищая одни интересы, допускает возможность нарушения других, менее важных, если это необходимо для предотвращения более тяжелых последствий.

Стоит отметить, что ч. 2 ст. 39 УК РФ подробно описывает превышение пределов крайней необходимости, выделяя его объективные и субъективные признаки.

К объективным признакам можно отнести тот факт, что причиненный вред значительно превышает степень и характер угрожавшей опасности; ущерб причиняется в условиях, не требующих таких крайних мер. Субъективные признаки состоят в том, что лицо осознает, что его действия явно не соответствуют характеру и степени угрозы; лицо предвидит, что причиненный вред будет явно несоизмерен угрозе и обстоятельствам, при которых она устранялась.

Поскольку эти понятия оценочные, в каждом конкретном случае суды должны тщательно анализировать все фактические обстоятельства и определять, были ли превышены пределы крайней необходимости.

Наиболее спорным вопросом в рамках крайней необходимости является превышение ее пределов. Согласно второй части статьи 39 УК РФ, такое превышение имеет место, когда причиненный вред явно не соответствует характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам ее устранения. При этом вред, причиненный охраняемым интересам в резуль-

тате превышения пределов крайней необходимости, должен быть равным или более значительным, чем предотвращенный.

Важно отметить, что уголовная ответственность за превышение пределов крайней необходимости наступает только в случаях умышленного причинения вреда. То есть лицо должно осознавать, что его действия не соответствуют характеру угрозы и обстоятельствам, и предвидеть, что причиненный вред будет явно несоразмерен предотвращенному.

В юридической литературе также отмечается противоречивость текущей редакции ч. 2 ст. 39 УК РФ. Так, по мнению А.А. Куликовой, противоречивость и неоднозначность так называемого «эксцесса крайней необходимости» состоит в том, что «если превышением пределов крайней необходимости является вред, не соответствующий угрожавшей опасности, то он не может быть равным, он должен быть больше вреда предотвращенного. Если вред равен, то он схож предотвращаемому и не может быть не соответствующим, и тем более явно не соответствующим угрожавшей опасности» [4, с. 1365].

Указанные критерии свидетельствуют о том, что крайняя необходимость требует от лица не только оценки и взвешивания потенциального вреда, но и быстрой реакции на сложившуюся ситуацию. Это обусловлено необходимостью предотвратить превышение пределов крайней необходимости.

Лицо, действующее в условиях крайней необходимости, находится в менее благоприятном положении по сравнению с обычным субъектом, совершившим умышленное преступление. Это связано с тем, что в состоянии крайней необходимости лицо вынуждено принимать решения в условиях ограниченного времени и высокой степени неопределенности, что может привести к ошибкам в оценке ситуации и превышению пределов необходимой обороны.

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что исследование института крайней необходимости не теряет актуальности по многим причинам. Так, нормы института позволяют исключить уголовную ответственность за действия, совершенные в условиях крайней необходимости, даже если формально они нарушают закон. Это обеспечивает справедливость и защищает права лиц, оказавшихся в таких ситуациях.

Крайняя необходимость устанавливает баланс между защитой общественных интересов и необходимостью защиты отдельных лиц. Она позволяет предотвратить или устранить угрозу для более важных интересов за счет причинения вреда менее значимым.

Кроме того, крайняя необходимость требует оценки соразмерности действий лица характеру и степени угрозы. Это позволяет определить, оправданы ли действия лица, несмотря на причиненный вред.

Оценка обстоятельств крайней необходимости может быть сложной задачей. Изучение этого института помогает правоприменителям правильно применять закон и принимать обоснованные решения. Предложение о внесении дополнения в статью 39 УК РФ, направленного на смягчение наказания для лиц, превысивших пределы крайней необходимости, заслуживает внимания. При этом следует учитывать, что в отличие от необходимой обороны, при крайней необходимости вред может причиняться различным благам и ценностям.

Внесение данного дополнения в виде примечания к статье 39 УК РФ позволило бы судам учитывать состояние лица, действовавшего в условиях крайней необходимости. Внезапное возникновение опасности могло вызвать сильное душевное волнение и помешать объективной оценке ситуации.

Одним из возможных вариантов реализации этого предложения является предусмотрение возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного за соответствующее преступление. Такая мера позволила бы судам индивидуализировать ответственность лиц, превысивших пределы крайней необходимости, с учетом всех обстоятельств дела и степени их вины.

Вместе с тем, институт крайней необходимости постоянно развивается, отражая меняющиеся общественные ценности и правовые нормы. Его изучение позволяет отслеживать эти изменения и адаптировать применение закона к новым реалиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном праве. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 112 с.
2. Галиакбаров Р.Р. Уголовное право России. Часть Общая / Р.Р. Галиакбаров, И.Я. Козаченко, Л.Л. Кругликов, и др.; Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 3-е изд. М.: Проспект, 2013. 563 с.
3. Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1955. 79 с.
4. Куликова А.А. Крайняя необходимость как обстоятельство, исключающее преступность деяния / А.А. Куликова, В.С. Раменская // Весенние дни науки: сб. докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 21–23 апреля 2022 г.). Екатеринбург: УрФУ, 2022. С. 1363-1366.
5. Побегайло Э.Ф. «Об институте крайней необходимости в российском уголовном праве» // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменения. Материалы Всероссийских научных конференций. М.: Изд-во СГУ, 2009. С. 44-60.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

© Драмарецкий Е.В., 2024.